

Familieliv med digitale plattformer

Hvordan er digitale plattformer integrert i liv og praksis blant moderne familier i Europa?

Co-funded by
the European Union

CHANSE.
COLLABORATION OF HUMANITIES
AND SOCIAL SCIENCES IN EUROPE

Dette prosjektet har mottatt finansiering fra *EU Horizon 2020* og *CHANSE Research and Innovation Programme* under tilskuddsavtale No 101004509 (Grant 267), samt de nasjonale forskningsråd (AEI, AMU ID-UB, ETAg, NFR-338686, UEFISCDI, UKRI).

PlatFAMs I KORTVERSJON

Temaet

For både barn, foreldre og besteforeldre er digitale plattformer en viktig del av familielivet. Plattformene brukes f.eks. til å sende meldinger til slektninger, strømme film i stuen, navigere familiens rutiner og overvåke barn på nett. Slike digitale plattformer samler også data og styrer digitale aktiviteter gjennom skjulte algoritmer.

Prosjektet

Familielivets plattformisering: Endringer i digitale hverdagsliv på tvers av generasjoner (PlatFAMs) omhandler tre-generasjonsfamilier (barn, foreldre, besteforeldre) i seks europeiske land (Estland, Norge, Polen, Romania, Spania og Storbritannia).

Resultater

På hvilke måter blir familielivet «plattformisert»? Familier ser plattformene som fremtidens infrastruktur for kommunikasjon og omsorg, samtidig som de holder fast ved at ansikt-til-ansikt-møter ikke kan erstattes. Mange sier at de føler avmakt i møte med Big Tech og datalagring. Dataene viste tydelige generasjonsmønstre:

Besteforeldre bruker ofte digitale plattformer, men flere føler at de henger bak yngre generasjoner; foreldrene er en mellomgenerasjon, som setter og håndhever familieregler, mens barn/ungdom forstår plattformer som en naturlig del av familielivet. Ambivalens er gjennomgripende: plattformer kobler sammen og fragmenterer, gjør omsorg mulig over avstand samtidig som de kommer i veien for ansikt-til-ansikt-kontakt. Strømmeplattformer skaper rutiner og tidvis også relasjonelle bånd, men individuell tilgang til ulike enheter og personlige preferanser kan undergrave «familietid». Gjensidig familiesporing og overvåking er i stor grad normalisert som omsorg og sikkerhet, basert på (mis)tillit og lokale foreldrenormer, selv om noen motsetter seg bruken av personverngrunner.

Prosjektet har resultert i en bok om plattformisering av familien, et familie kortspill for å bidra til diskusjoner om dilemmaer og paradokser som kan gjenfinnes i deres digitale hverdag, samt en rekke vitenskapelige artikler i ledende tidsskrifter. Se mer på prosjektets nettside: <https://digitalfamilies.eu>

I stedet for at vi bruker skjerm mindre, tror jeg at når folk finner opp flere kule og nyttige ting – blir vi bare *mer* hekta i stedet for å gjøre oss *mindre* hekta på skjerm. For mobilen gir deg kule ting, men også dårlige.

Aura (9), datter, Spania

Min kone har kjørt seg vill noen ganger. Men når jeg sjekker i appen, så vet jeg hvor hun er. Da kan jeg hjelpe henne med å si hvor hun skal kjøre.

Bertil (78), bestefar, Norge

PLATFAMS PROSJEKTET

'Familielivets plattformisering: Endringer i digitale hverdagsliv på tvers av generasjoner' (PlatFAMs) bygger på kvalitative intervjuer med barn, foreldre og besteforeldre fra familier i Estland, Norge, Polen, Romania, Spania og Storbritannia. Målet med prosjektet var å forstå hvordan familier på tvers av generasjoner navigerer og inkluderer digitale plattformer i hverdagen. Relasjonene mellom familiemedlemmer var et sentralt fokus for prosjektet. Det samme var deres forestillinger om fremtidens bruk av digitale plattformer og KI. Prosjektet ble finansiert av CHANSE (EU Horizon2020) og nasjonale forskningsråd i hvert partnerland (AEI, AMU ID-UB, ETAg, NFR, UEFISCDI, UKRI). I tillegg var nasjonale samarbeidspartnere inkludert i hvert land.

Metodikken

Ved å gjennomføre individuelle- og familiegruppeintervjuer samt deltakende metoder, viser prosjektet hvordan

familier i dag navigerer i, og organiserer hverdagslivet sitt med, digitale enheter, digitale medier, apper og plattformer. Vi brukte en innovativ, deltakende tilnærming for å få med ulike stemmer fra ulike familier; En oppgave var å designe sin 'perfekte familieapp', og vi brukte visuelle hint slik som bilder av plattformlogoer for å få frem historier om levd erfaring.

Utvalget

Prosjektet omfattet 104 familier fra de seks deltakende landene. Med noen få unntak, inkluderte hver av familiene tre generasjoner, med totalt 313 besteforeldre, foreldre, og barn og unge. Vår yngste deltaker var 7½ år gammel, og vår eldste var 84 år. Vi rekrutterte bevisst ulike familier – inkludert likekjønnede, enslige foreldre, 'bonus'-, innvandrere- og transnasjonale husholdninger – for å inkludere et bredt spekter av erfaringer. Familiene våre bodde både i stor-byer som London, Barcelona, Oslo og Tartu, men også i småbyer og på landsbygda i for eksempel Romania, Norge og Catalonia.

Deltakere i PlatFAMs

313 deltakere
fra 104 familier

Det blir nærere når vi snakker med video. Med vanlig telefon er det bare stemmer du hører. Men når du ser videoen, så ser du når de er glade. Det er veldig bra å dele. Akkurat som du er sammen, på samme plass.

Iman (55), bestemor, Norge/

Mine familiemedlemmer er i én Whatsapp-gruppe, og min manns familiemedlemmer er i en annen gruppe. Vi er gruppert i små grupper på den måten... Så det er slik vi kjenner hverandre.

Crina (37), mor, Romania

HOVEDFUNN

Det plattformiserte familielivet forstått som medieøkologi

Det var viktig for prosjektet å studere tre-generasjons familien som helhet, og ikke bare det individuelle barnet, forelderen eller besteforelderen. Med framveksten av digitale plattformer og apper mener vi at forskning på dette feltet må ta en bred tilnærming til medielandskapet, ettersom folk bruker mange ulike plattformer og apper i hverdagen. Dette inkluderer et bredt perspektiv på familieliv og generasjoner. Vi bruker derfor et økologisk perspektiv for å forstå hvordan plattformisering utfolder seg på makronivå (politisk, økonomisk), mesonivå (skoler, arbeidsplasser, lokale tjenester) og mikronivå (hjemmet, enheter, rutiner).

På denne måten kan vi forstå samspillet mellom teknologiske forandringer i kultur- og samfunnsliv og menneskelige relasjoner bedre. Et slikt økologisk rammeverk åpner for en bredere forståelse av plattformenes makt, spenningen mellom familiemedlemmer, og hvordan familierelasjonene utvikler seg med bruk av plattformer. Dette generasjons- og helhets perspektivet fremhever samspillet mellom familiemedlemmer og viser hvordan beslutninger tatt av digitale plattformer og selskaper langt fra hjemmet (for eksempel konto-delingsregler) sprer seg inn i stuer, inn til soverom og inn i våre hverdagsvaner.

**WhatsApp er den nye vidunder-
medisinen. Fordi vi har
WhatsApp, så trenger vi ikke
Skype. WhatsApp er så enkelt.
Du trykker bare på en knapp, så
er du der.**

Laura (70), bestemor, UK

Platformisering og forskjeller mellom generasjonene

Hvordan ser og beskriver folk sin egen generasjon gjennom de ulike medieendringene over tid, og hvordan beskriver de andre generasjoner? Og hvor involvert er generasjonene i familien med ulike digitale plattformer?

I de seks deltakende landene i studien kunne vi se gjennomgående generasjonsmønstre. Besteforeldrene – den «delvis platformiserte generasjonen» – var ofte mindre involvert i plattformer og varierte mye i vaner og digital trygghet. Foreldrene – «over-gangsgenerasjonen» – balanserte ofte tradisjonelle medier med nyere digitale verktøy, tilpasset seg raskt og definerte familieregler. Barna – den «fremtidige platformiserte generasjonen» – er stadig mer aktive på plattformer, men deres uavhengighet ble formet av familiens regler og grensesetting.

Etter hvert som flere sider av familielivet flyttes til plattformer og formes av algoritmer, endres familie-medlemmenes ulike roller og ansvar. Alt i alt formes plattformbruk både av familiers eksisterende relasjoner og praksiser, samtidig som de påvirker familiens gjensidige intimitet, kommunikasjon og omsorg. Å gjenkjenne disse mønstrene vil hjelpe familier og beslutningstakere med å støtte tryggere, mer inkluderende, og balanserte praksiser.

Nærhet og omsorg på digitale plattformer

Det varierte mye hvordan familiene brukte plattformer til å vise omsorg og nærhet. Noen brukte digital teknologi i stor grad, mens andre brukte dem mer selektivt. På tvers av disse variasjonene vises nærhet seg på digitale plattformer først og fremst gjennom vanlige hverdagslige gester – korte meldinger, rutinemessig sjekking av og kontinuerlig deling av hverdagsøyeblikk – hvor omsorg, trygghet og emosjonell tilstedeværelse opprettholdes.

Plattformene opprettholder former for kontakt som er friksjonsløs og kontinuerlig, slik at familiene følger hverandre tettere uten at det krever betydelig innsats. Innenfor disse daglige praksisene for kommunikasjon og omsorg er barna de mest digitalt aktive, mens besteforeldre ofte bruker plattformer bevisst for å opprettholde familieband. Foreldre bruker et bredt spekter av apper for å koordinere relasjoner og ulike ansvarsområder. Familier verdsetter plattformer som feks WhatsApp fordi de gir en kombinasjon av følelsen av trygghet, tilgjengelighet og emosjonell nærhet, samtidig som de støtter en følelse av autonomi i hverdagen.

For familier som bor hver for seg, krymper plattformene avstander ved at rask respons og emosjonell støtte i nød-situasjoner blir mulig. I husholdninger der familiemedlemmer bor sammen, kan imidlertid plattformbruk bryte oppmerksomheten og erstatte ansikt-til-ansikt-interaksjon. For eksempel når de brukes til kommunikasjon mellom rom når alle er hjemme. Disse tvetydighetene – mellom nærhet og innblanding, trygghet og overvåking – håndteres vanligvis gjennom kontinuerlig forhandling der familiene definerer uformelle regler og grenser for skjermbruk for å beskytte fellestid og balansere mellom for eksempel søsken.

EU Kids Online-studien fra 2018 viser også at hjelp og omsorg fortsetter å bidra positivt til barns utvikling selv om hverdagen flyttes over på digitale plattformer. Kort sagt, familier holdes ikke bare «sammen av apper», og de «faller ikke fra hverandre» på grunn av teknologi. I stedet virker plattformene sammen med sentrale prosesser i familien, slik som omsorg, kommunikasjon og grensesetting.

Jeg tror folk som meg vil bruke Facebook til vi er døde, og jeg ser egentlig ingen alternativer dukke opp. Det er min generasjons sosiale nettverk, vet du

Toomas (53), far, Estland

Nye plattformer, nye rutiner

Strømmeplassformer som Netflix, YouTube og Spotify er dypt innvevd i familiens daglige rutiner. Noen familier liker å se på film og video sammen, og dele musikk fordi det skaper nærhet, styrker bånd gjennom felles smak og følelser, og gir tema for samtaler og felles aktiviteter. Flere faktorer gjør det likevel vanskeligere å inkludere delt lytting eller visning i familiens daglige rutiner. De viktigste hindrene er forskjeller i alder, kjønn og personlig smak, forskjellige daglige rutiner, og ulike ideer om hva som er en ideelle seeropplevelse (for eksempel om man skal se på film i stillhet eller med kommentarer og interaksjon).

Familieene var også forskjellige i hva de mente om strømming og om det kan regnes som 'familiekvalitetstid'. De tekniske sidene av de digitale enhetene, grensesnittet og forretningsmodeller har også betydning: strømmeplassformer påvirker felles familieaktiviteter ved at de er designet for individer og ikke grupper. For eksempel inkluderer de funksjoner som å spore visningshistorikk, anbefale innhold tilpasset personlige preferanser, og sette begrensninger for bruk av kontoer og for kontodeling.

Familieene i studien vår forklarte at det som fungerer godt for den enkelte, ikke alltid støtter – og noen ganger til og med kompliserer – familiebruk. Forhandlinger om hva man skal se, når og med hvem kan virke trivielle, men de er sentrale i den daglige prosessen med å bygge fellesskap i familien.

Som oftest finner mamma en film, og hvis jeg ikke liker den, så støtter pappa henne likevel. Så det blir hennes serie eller film. Og selv om jeg finner noe pappa også vil se på, så vil han fortsatt støtte mamma.

David (16), sønn, Polen

Sporing og overvåkning mellom familiemedlemmer

Deltakerne fra prosjektet vårt var klar over at plattformene samlet inn data og personlige anbefalinger. Plattformenes overvåkningslogikk sniker seg også inn i familielivet via gjensidig overvåkning og logging digitalt, hvor familiemedlemmer sjekker hva de andre i familien gjør eller hvor de befinner seg. Mange foreldre og barn så dette som vanlig og i tråd med omsorg, gjensidig åpenhet og trygghet i relasjonen.

Foreldrene begrunnet dette ofte med sitt ansvar for barnas sikkerhet generelt, eller som et tegn på den gjensidige nærheten og åpenheten de så som verdifull for forholdet til barna. Mange småbarnsforeldre koblet sin telefon til barnas smartklokker eller smarttelefoner, i liket med noen tenåringsforeldre.

Noen av barna/ungdommene sa ja til å bli sporet for å berolige foreldrene. Med dette ga de foreldrene en følelse av trygghet og ro på bekostning av sitt eget privatliv, eller fordi det også beroliget dem selv. Noen familiemedlemmer var imot slik sporing av prinsipp, med henvisning til personvern, autonomi og mistillit til selskapenes datainnsamlingspraksis. Både valg og begrunnelser varierer mellom land, og kan speile ulike typer samfunnsmessig og mellommenneskelig tillit, samt idealer for foreldreskap og oppdragelse.

Fremtidige familieliv med digitale plattformer

Familie fra Estland og Spania beskrev digitale plattformer som helt sentralt også når de beskrev sitt fremtidige familieliv, spesielt for kommunikasjon og omsorg. Plattformer tas for gitt ved at de er systemer hvor familier organiserer daglige rutiner og opprettholde relasjoner over korte og lange avstander. Samtidig understreker familiene at det å være sammen og snakke ansikt til ansikt fortsatt vil være uerstattelig selv med digitale alternativer i fremtiden. Barn- og foreldregenerasjonen ser digitale plattformer som en integrert del av utdanning og fritid, mens eldre generasjoner blant annet ser på dem som en måte å dele, bevare og overføre familieminne på.

Google Maps vet hvor jeg bor fordi det har GPS-en fortalt den, og det er ikke mye jeg kan gjøre med det. Og hvis jeg tenker over det, er det lik-som «ugh, plattformene vet...» Det vil jeg ikke, og jeg vil helst ikke tenke på det.

Maria (15), datter, Spania

I disse fremtidsfortellingene faller handlingsmønstrene sammen med generasjonsmønstre. Graden av digital kompetanse kan påvirke bruken av plattformer og definere hvordan de er sammen med familien i fremtiden, ofte på en måte som er mest til fordel for yngre familiemedlemmer. Eldre familiemedlemmer inntar oftere en mer passiv holdning, hvor de er usikre på hva de vil inkludere og hvordan de skal tilpasse seg forslag fra andre. Alt i alt uttrykker familiene generelt aksept for at familielivet vil forbli like mye – eller i økende grad – plattformbasert. Ofte forteller de historier om begrenset handlefrihet og følelse av nødvendighet, noen ganger ledsaget av bekymringer for de store teknologiselskapenes økende makt. Noen forteller også om motforestillinger, hvor de argumenterer for begrensninger på plattformbruk eller for digital frakobling.

Likheter og forskjeller mellom europeiske land

I alle de seks landene var generasjonsmønstrene stort sett ganske like: besteforeldre var ofte mindre involvert i plattformer sammenlignet med foreldre og barn/ungdom. Det var også små forskjeller i hvilken rolle plattformene hadde i familieintimitet og omsorgspraksis på tvers av land. I Storbritannia viste familier stort mangfold i plattformbruk, og brukte et bredt utvalg av plattformer som dekket ulike aspekter av livene deres..

Man skal ikke overvåke barna sine. Fordi de må få lov til å bli selvstendige mennesker. Og vite at de kan gjøre ting feil uten at noen får vite det. Nei, de må være fri til å kunne lyve og gjøre litt ugagn uten at... synes jeg.

Finn (41), far, Norge

I Spania brukte familiene oftere plattformer mest til kommunikasjon og organisering, og de ønsket å begrense bruken av digital teknologi for å kunne fokusere på ansikt-til-ansikt-interaksjon. Rumenske familier brukte digitale plattformer for å opprettholde omsorg og emosjonell tilknytning på tvers av generasjoner.

Ved å sammenligne land som Norge og Spania fant vi at valgene familiene tok når det gjaldt hvordan de brukte familiekontrollapper, smartklokker og barns telefoner for overvåkning eller sporing varierte, noe

som kan skyldes ulike nivåer av samfunnsmessig og mellommenneskelig tillit, og ulike idealer for foreldreskap. Spanske familier var på den ene siden mer kritiske til plattformer, og på den andre siden mer opptatt av å holde barna trygge i et risikofylt miljø, sammenlignet med de norske. Noen norske foreldre ble også sporet av barna sine, og betraktet gjensidig overvåkning som en normal del av et åpent forhold mellom likeverdige parter. Andre deler av studien fant at forskjellene mellom familier var større enn forskjellene mellom land – for eksempel når det gjelder hvordan familier brukte strømmetjenester.

KUNNSKAPSUTVEKSLING OG SAMFUNNSNYTTE

Med mål om å overføre kunnskap som genereres fra dette prosjektet, har vi designet samtalekort basert på virkelige situasjoner fra ekte familier som har deltatt i PlatFAMs prosjektet. Vi har også utgitt en bok basert på prosjektet i samarbeid med ARC Centre for Research on the Digital Child, Australia, hvor vi foreslår en agenda for videre forskning.

PlatFAMs' kortspill for dialog og refleksjon

Målet med det samtaledrevne kortspillet er å oppmuntre familier til å snakke om temaene vi har identifisert som de som skaper flest diskusjoner, dilemmaer og til og med uenigheter i familiene. Kortspillet kan brukes som utgangspunkt for dialog på tvers av generasjoner, og er designet for å sette i gang refleksjoner over familierelaterte etiske dilemmaer og situasjoner fra virkeligheten.

Kortene inneholder ikke "riktige" svar, fordi det finnes mange måter å nærme seg hver situasjon på, avhengig av familie, kontekst og tidspunkt. Men hvis familier bruker kortene og ønsker å vite mer om prosjektet og forskningsresultatene, leder kortene også til prosjektets nettside hvor man kan lese mer om tematikkene www.digitalfamilies.eu.

Denne ressursen for dialog og refleksjon består av 24 kort hvor hvert av dem beskriver en reell situasjon og en illustrasjon som presenterer et dilemma eller et problem å diskutere. På baksiden av hvert kort finnes det spørsmål som er utformet for å starte en dialog mellom familiemedlemmer på tvers av generasjoner.

Temaene som tas opp ved hjelp av kortene er kommunikasjon, intimitet, overvåkning, strømning og gaming, helse og læring. Kortene er utformet av profesjonelle designere fra Sarc Creative Studio (<https://sarc.studio/>), som har utviklet illustrasjoner i en 'flat' visuell stil med tanke på at karakterene skal oppleves gjenkjennelige for et bredt og sammensatt publikum.

Teoriutvikling og en ny agenda for forskning

The Platformization of the Family. Towards a Research Agenda. Boken beskriver hvordan de digitale plattformene som inngår i så mange aspekter av det kommersielle og personlige samfunnet, har begynt å forvandle hverdagen i familien. Boken presenterer teori og forskningsmetoder som gjør det mulig for studenter og forskere å undersøke endringene plattformisering har ført med seg av betydning for rutinene og samspillet i familielivet, inkludert intergenerasjonell kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner, samt nye former for omsorg og samhold.

Redaktører: Julian Sefton-Green, Kate Mannell, Ola Erstad

PUBLIKASJONER FRA PROSJEKTET

How digital technologies become embedded in family life across generations: Scoping the agenda for researching 'platformised relationality'. Denne oversiktsartikkelen ble publisert i et temanummer i tidsskriftet *Families, Relationships and Societies* i april 2024. Siden utgivelsen har artikkelen blitt lastet ned mer enn 3000 ganger – noe som vitner om den store interessen for dette forskningsfeltet.

VÅR NETTSIDE

Ytterligere informasjon om resultater fra prosjektet, sammendrag av nye publikasjoner og annen innsikt i hva familiene som deltok i prosjektet fortalte, kan du finne på vår interaktive nettside.

Her har vi inkludert lydfiler der du kan høre sitater fra intervjuer, og vi planlegger å kontinuerlig fylle på med mer informasjon etter hvert som prosjektets resultater blir publisert fremover.

Se <https://digitalfamilies.eu/no/landing>

DIGITALE EDUCATION REVIEW

Rammen for dette temanummeret er *The platformisation of contemporary educational contexts. Opportunities, tensions and risks*. Artiklene er på spansk og engelsk.

Redaktører: Raquel Miño-Puigcercós, Moises Esteban-Guitart, Paula Lozano (PlatFAMs)

Fra individuell resignasjon til kollektiv handling: Familiers kritiske kompetanse i møte med datasurveillance (artikkel på spansk/ katalansk)

Raquel Miño-Puigcercós, Paula Lozano, Judith Jacovkis and Lluís Parcerisa (2026)

Læring og mediering i bruken av digitale plattformer i intergenerasjonelle familier i Spania (artikkel på spansk/katalansk)

Carlota Rodríguez Silva, Mariana Largo, Gustavo Herrera and Sara Malo (2026)

Forskere fra PlatFAMs er også involvert i to andre planlagte temanumre, både som redaktører og artikkelforfattere. Det ene samler forskning under fellesoverskriften *Platformisering av familielivet*. Her er norske forskere med på fem av de åtte artiklene i det planlagte nummeret. Det er artikler om hvordan familiegenerasjonene beskriver seg selv som ulike mediegenerasjoner, hva familiene sier om nærhet, omsorg og kommunikasjon med digitale plattformer, hvordan de bruker WhatsApp til familiekommunikasjon, om strømmetjenester og om familieovervåkning.

Det andre planlagte temanummeret beskriver rammen for utgivelsen som å 'gjøre' familieliv med digitale plattformer. Her er det også artikler under planlegging som inkluderer PlatFAMs-data.

Denne kortrapporten bygger på innsikter fra de planlagte artiklene.

REFERANSELISTE:

Erstad, O., Hegna, K., Livingstone, S., Negru-Subtirica, O., & Stoilova, M. (2024). How digital technologies become embedded in family life across generations: Scoping the agenda for researching 'platform-ised relationality'. *Families, Relationships and Societies*, 13(2), 164-180.

Livingstone, S. and Sefton-Green, J. (2025) "The Platformization of the Family," in J. Sefton-Green, K. Mannell, and O. Erstad (eds.) *The Platformization of the Family: Towards a Research Agenda*. Cham: Springer Nature Switzerland, pp. 7–23. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-031-74881-3_2.

Mannell, K., Hegna, K. and Stoilova, M. (2025) "The Home as a Site of Platformization," in J. Sefton-Green, K. Mannell, and O. Erstad (eds.) *The Platformization of the Family: Towards a Research Agenda*. Cham: Springer Nature Switzerland, pp. 25–45. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-031-74881-3_3.

Mannell, K., Sefton-Green, J. and Erstad, O. (2025) "Conclusion: Towards Further Research into the Platformization of the Family," in J. Sefton-Green, K. Mannell, and O. Erstad (eds.) *The Platformization of the Family: Towards a Research Agenda*. Cham: Springer Nature Switzerland, pp. 93–109. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-031-74881-3_6.

Membrive, A. and Miño-Puigcercós, R. (2024) "Researching the Platformization of the Family: Methodological Challenges," in J. Sefton-Green, K. Mannell, and O. Erstad (eds.) *The Platformization of the Family: Towards a Research Agenda*. Springer Nature Switzerland Cham, pp. 69–91. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-031-74881-3_5.

Miño-Puigcercós, R., Lozano-Mulet, P., & Esteban-Guitart, M. (2026). The platformization of formal and informal contemporary educational contexts. Opportunities, tensions and risks. *Digital Education Review*, (48), 1-3.

Miño-Puigcercós, R., Lozano-Mulet, P., Jacovkis, J., & Parcerisa, L. (2026). De la resignación individual a la acción colectiva. La alfabetización crítica de las familias ante la vigilancia de datos. *Digital Education Review*, (48), 55-68.

Pangrazio, L., Langton, K. and Siibak, A. (2025) "How the Family Makes Itself: The Platformization of Parenting in Early Childhood," in J. Sefton-Green, K. Mannell, and O. Erstad (eds.) *The Platformization of the Family: Towards a Research Agenda*. Cham: Springer Nature Switzerland, pp. 47–68. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-031-74881-3_4.

Rodríguez-Silva, C., Sierra, M. L., Herrera-Urizar, G., & Cerrato, S. M. (2026). Aprendizajes y mediaciones en el uso de las plataformas digitales en familias intergeneracionales en España. *Digital Education Review*, (48), 16-35.

Sefton-Green, J. Mannell, K & Erstad, O. (2025) "Introduction," in J. Sefton-Green, K. Mannell, and O. Erstad (eds.) *The Platformization of the Family: Towards a Research Agenda*. Cham: Springer Nature Switzerland, pp. 1–6. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-031-74881-3_1.

SHORT RESEARCH PAPER 2026

Hegna, K., Erstad, O., Benga, O., Esteban-Guitart, M., Kalmus, V., Livingstone, S., Mateja-Jaworska, B., Membrive Ruiz, A., Miño-Puigcercós, R., Nordtug, M., Opermann, S., Stoilova, M.

Design: Shane Colvin

Publisher: University of Oslo,

Department of Education.

DOI: [10.5281/zenodo.18789780](https://doi.org/10.5281/zenodo.18789780)